

Arte y cultura

Curso lúdico para la formación de públicos críticos desde el análisis de una obra cinematográfica y su relación con la literatura, los mitos y las leyendas.

* Chávez Castro Adriana¹

1 ORCID: 0009-0000-6538-754X

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras. Coordinación de Publicaciones.

* *asist.vinc.editorial@filos.unam.mx*

Palabras clave: Historias, imaginarios, desarticulación, observación crítica, cine-debates.

Introducción:

Analizar una película no es sólo entender su historia y lo que nos vincula con ella, consciente o inconscientemente, sino tener la capacidad de desarticular sus partes para entender de dónde viene lo que vemos, por qué nos impacta, o no, qué hay de realidad en lo que vemos en la gran pantalla, cómo influye en nosotros, en nuestro imaginario, en nuestra historia de vida y en la historia misma del cine. Este ejercicio de observación consciente nos permitirá tener una visión más amplia y un pensamiento crítico de la realidad y de nuestro entorno, generar nuevas formas de aprendizaje, así como la posibilidad de mirar en vez de ver. Sin embargo, para ello se requiere desmontar la obra audiovisual, se propone por tanto transitar por diferentes niveles de análisis, el primero de ellos desde la doxa u opinión de lo que vemos y sentimos, un segundo nivel nos permite conocer la génesis del relato, pues las historias en muchas ocasiones, más de las que imaginamos, provienen de la literatura o relatos de diferentes épocas, así, un guion puede estar adaptado, basado o inspirado en algo preexistente y llevado a la pantalla fielmente o con completa libertad creativa del realizador, en otras ocasiones será producto de una idea original de la mente del director o el guionista. Un tercer nivel de análisis requiere conocer cómo opera el lenguaje cinematográfico en sus elementos constitutivos: la imagen (planos, encuadres, emplazamientos de cámara, escenas, secuencias, uso del color, puesta en cámara, puesta en escena, efectos visuales, etc.), el sonido (voz, música, banda sonora, sonidos incidentales, efectos sonoros, etc.), y el montaje o edición (ritmo y tiempo). Por último, y a partir de los tres niveles anteriores es deseable llegar a un cuarto nivel de análisis que deviene de la reflexión y la generación de pensamiento en colectivo. Lo anterior se puso en práctica en el curso “Historias de fantasmas: imaginarios desde el cine”, cuyos resultados se comparten en el presente texto.

Objetivo:

Conocer la estructura y resultados generados durante el curso “Historias de fantasmas: imaginarios desde el cine” para identificar el impacto en la formación de públicos críticos y analíticos.

Materiales:

Grupo de WhatsApp, Internet y links de películas en *streaming*, pantalla y proyector, aula de clases, encuesta de opinión.

Metodología:

Mediante el visionado de diez películas de fantasmas se pudieron explorar diferentes formas de representar esta figura a través de algunas culturas, épocas y medios, siendo la literatura gótica, los mitos y las leyendas los que mayormente han contribuido para crear el imaginario que el cine tiene sobre el tema. Se desarticuló cada una de las películas, de acuerdo con los cuatro niveles de análisis propuestos para este curso. Los hallazgos y reflexiones fueron materia de discusión grupal durante cine-debates. A partir del concepto de "fantasmagoría" los alumnos elaboraron una propuesta lúdica y la expusieron ante el grupo en la modalidad de "Elevator Pitch" o discurso breve, impactante y ágil, sus compañeros realizaron el rol de inversionistas y pagaban con estrellas de papel a aquellos proyectos que más les habían convencido. En la última sesión se aplicó una encuesta de opinión sobre el curso, los materiales seleccionados objeto de análisis, así como de la metodología y el impacto en cada participante.

Resultados:

Mediante la encuesta de opinión los alumnos manifestaron haber entendido los contenidos del curso debido a que la selección de las películas fue muy buena, las exposiciones les parecieron claras y amenas y los materiales fueron adecuados, suficientes, amenos y hasta útiles, proporcionándoles herramientas de reflexión y análisis valiosas. También señalaron que la comunicación que se estableció entre la profesora y el grupo fue asertiva y acertada. Entre las cosas negativas que arrojó la encuesta fue lo espaciadas que estaban las sesiones, ya que se eligió impartir una sesión mensual, algunos alumnos hubieran deseado que las sesiones fueran semanales para tener una mayor continuidad y recordar mejor lo visto en las sesiones anteriores. También se señaló que diez sesiones eran pocas y sugirieron que fueran al menos veinte. Por último, señalaron que la Facultad de Filosofía y Letras debería realizar más de este tipo de cursos porque, sin importar el área de conocimiento de cada uno, les había motivado a leer e investigar más sobre una película en vez de quedarse sólo con la primera impresión después de verla.

Conclusiones:

El teórico Jesús Martín-Barbero señala que “se necesita una escuela en la que aprender a leer signifique aprender a distinguir, a discriminar, a valorar y a escoger dónde y cómo se fortalecen los prejuicios o se renuevan las concepciones que tenemos (...). De allí la importancia estratégica que cobra hoy una escuela capaz de un uso creativo y crítico de los medios audiovisuales y las tecnologías informativas”. Siguiendo esta idea, y en el ánimo de fomentar la reflexión y análisis de una obra audiovisual y la formación de nuevos públicos críticos se consideró el uso multimedia para este curso, lo que dio como resultado diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje capaces de facilitar la comprensión de la información y generar una comunidad de aprendizaje, no sólo se impartieron clases presenciales, también se generó un grupo de WhatsApp para envío de materiales, de links de películas, para resolver dudas o compartir comentarios, se fomentó la participación activa. El visionado vía *streaming*, de acceso libre, permitió que los materiales llegaran a todos los participantes y que fueran ellos quienes decidieran cuándo y desde qué dispositivo ver las películas. Otra herramienta útil fueron las fichas pedagógicas en donde se exponía la información en sus cuatro niveles de análisis, con fotografías, tráiler de películas, información sobre el director, datos curiosos del rodaje, etc. Se aprendió no sólo sobre cinematográfica o la figura de los fantasmas y su representación en diferentes culturas, países y tiempos, sino también su relación con la literatura. Entre los hallazgos de esta experiencia se pueden mencionar las diversas formas que los alumnos encontraron para su propuesta de fantasmagoría, las cuales iban desde la creación de un videojuego, un espectáculo de realidad virtual, una obra de teatro o un trabajo de investigación, demostrando la pertinencia del cine como generador de pensamiento y aprendizaje y el valor del cine-debate como herramienta educativa.

Referencias Bibliográficas:

1. Alba Pagán, E. (Coord.). (2019). *Imaginar el pasado, temer el futuro: Apocalipsis, distopías y mundos fantásticos*. Tirant Humanidades.
2. Barbero, J. M. (2002). Jóvenes: Comunicación e identidad. *Revista Pensar Iberoamérica*, (0). Organización de Estados Iberoamericanos. [Artículo de Jesús Martín Barbero](#)
3. Castilla Cerezo, A. (2018). *La imagen-grito: Estudios sobre cine de terror*. Editorial Comares.
4. Derrida, J., et al. (2002). *El cine y sus fantasmas: Conversación con Jacques Derrida*. Arena Libros.
5. Herrero, M. (2018). *Cine japonés*. Cinestesia.
6. Iturregui-Motilloa, V. (2020). Entre el recuerdo y el retorno. Memoria e historia de un fantasma en *A Ghost Story*(David Lowery, 2017). *Fotocinema*, (20).

7. Kemp, P. (2023). *Cine: Toda la historia*. Blume.
8. Lema Mosca, Á. (2018). Hacerse visible: El fantasma en el cine. *Lumen et Virtus. Revista Interdisciplinaria de Cultura e Imagen*.
9. Leutrat, J. L. (1999). *Vida de fantasmas: Lo fantástico en el cine*. Ediciones de la Mirada.
10. Müller, J., et al. (2018). *Cine de terror: Las mejores películas de miedo de todos los tiempos*. TASCHEN Bibliotheca Universalis.
11. Pinto Veas, I. (2008). Cine: Imaginario social y cultura visual. *La Fuga*, 6. [La Fuga cine imaginario social y cultura visual](#)
12. Piñeiro Carballada, A. (2017). *El gótico y su legado en el terror: Una introducción a la estética de la oscuridad*. FFyL-UNAM.
13. Sadoul, G. (2010). *Historia del cine mundial desde los orígenes*. Siglo XXI Editores.
14. Míguez Santa Cruz, A. (2016). *El fantasma japonés en el cine de posguerra: De rasgo folclórico a icono feminista*. UCOPress.
15. Malpartida Tirado, R. (2014). *Espectros de cine en Japón: Entre la literatura, la leyenda y las nuevas tecnologías*. Satori Ediciones.
16. Tedesco, J. C. (2000). *Educación en la sociedad del conocimiento*. Fondo de Cultura Económica.

Filmografía:

1. Amenábar, A. (Director). (2001). *Los otros* [Película]. Cruise-Wagner Productions; Sogecine; Canal+ España; Sogepaq; Dimension Films; Las Producciones del Escorpión; Miramax.
2. Andrea, J.-B., & Canepa, F. (Directores). (2003). *Atajo al infierno* [Película]. Captain Movies; Sagittaire Films.
3. Clayton, J. (Director). (1961). *Suspense* [Película]. 20th Century Fox.
4. Del Toro, G. (Director). (2001). *El espinazo del diablo* [Película]. Coproducción España-México.
5. Kubrick, S. (Director). (1980). *El resplandor* [Película]. Hawk Films; Peregrine; Warner Bros.; Producers Circle.
6. Lowery, D. (Director). (2017). *A Ghost Story* [Película]. Ideaman Studios; Sailor Bear; Zero Trans Fat Productions; A24.
7. Mitchell, R. (Director). (2014). *It Follows* [Película]. Captain Movies; Sagittaire Films.
8. Shindô, K. (Director). (1968). *El gato negro* [Película]. TOHO.
9. Taboada, C. E. (Director). (1968). *Hasta el viento tiene miedo* [Película]. Tauro Films.

**ENCUENTRO
DE PERSONAS
TÉCNICAS
ACADÉMICAS**

10. Teshigahara, H. (Director). (1962). *La trampa* [Película]. Teshigahara Productions; TOHO.